

5 octobre 2023

Étude Women's Advanced Risk-assessment in Manitoba (WARM) Hearts

Ce plan de gestion des données a été créé à l'aide de l'Assistant PGD

Groupe d'experts sur la planification de la gestion des données

Information

Équipe de création : Jacqueline L. Hay, James Ducas et Todd A. Duhamel

Affiliation : Université du Manitoba

Baillleur de fonds : Fondation de l'Hôpital Saint-Boniface

Modèle : Modèle Portage

Identifiant ORCID de J. L. Hay : [0000-0002-4284-7141](https://orcid.org/0000-0002-4284-7141)

Identifiant ORCID de T. A. Duhamel : [0000-0001-8467-4800](https://orcid.org/0000-0001-8467-4800)

Résumé du projet :

WARM Hearts est une étude de cohorte observationnelle prospective regroupant 1 000 femmes manitobaines de plus de 55 ans sans antécédents de maladie cardiovasculaire (MCV) désirant participer à un programme de dépistage de MCD. Des données de dépistage seront collectées en personne, puis des données sur les résultats cliniques seront recueillies cinq ans après le dépistage dans un dépôt de données sur la santé. L'étude vise à : 1) déterminer si les marqueurs individuels du risque de MCV collectés dans le cadre du protocole de dépistage cardiovasculaire de l'étude WARM Hearts permettent de repérer les femmes de 55 ans et plus présentant un risque accru d'issues cardiovasculaires indésirables dans les cinq ans suivant le dépistage; 2) créer un nouveau score de risque de MCV pour les femmes qui intègre les meilleurs marqueurs de risque de MCV (y compris les mesures du sexe) recueillis dans le cadre de l'étude WARM Hearts; 3) comparer le nouveau score de risque de l'étude WARM Hearts au score de risque de Framingham en ce qui concerne leur capacité à prédire de futures issues cardiovasculaires indésirables chez les femmes; et 4) analyser la corrélation entre les antécédents génésiques et le risque de MCD. L'étude tentera aussi de découvrir de nouveaux biomarqueurs pouvant indiquer qu'une femme présente un risque accru de MCV.

Identifiant : WARM Hearts

Date de début : 1^{er} octobre 2019

Date de fin : 20 décembre 2022

Dernière modification : 26 mars 2024

URL : [ClinicalTrials.gov](https://clinicaltrials.gov) Identifiant : [NCT03938155](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03938155)

Sigles utilisés dans le présent document			
AOP	Analyse de l'onde de pouls	MCV	Maladie cardiovasculaire
AR	Assistants et assistants de recherche	NIMP	Numéro d'identification médical personnel
CEPSSM	Centre d'élaboration de la politique des soins de santé du Manitoba	PON	Procédures opérationnelles normalisées
CP	Chercheur principal	REDCap	Research Electronic Data Capture
CR	Coordonnateur de recherche	VFC	Variabilité de la fréquence cardiaque
.CSV	Format de fichier CSV	WARM	Women's Advanced Risk-assessment in Manitoba
FEC	Formulaires d'exposé de cas	.XLS	Feuilles de calcul Microsoft Excel
LRMP	Loi sur les renseignements médicaux personnels		

Collecte de données

Quels types de données allez-vous recueillir, créer, lier, acquérir ou enregistrer?

Données quantitatives

1. Métadonnées des participantes et participants
 - Contenu du formulaire de consentement, comme le consentement aux communications futures sur d'autres études, le numéro d'identification médical personnel (NIMP) et les coordonnées
2. Données démographiques, comme le niveau de scolarité et l'identité de genre
3. Données provenant de questionnaires à remplir soi-même, y compris des renseignements détaillés sur les antécédents génésiques
4. Données provenant de bilans de santé en personne, par exemple :
 - Analyse de l'onde de pouls (AOP) [mesures de la rigidité artérielle]
 - Données d'accélérométrie (sommeil, activité physique et autres mesures connexes)
 - Donnée sur la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) au repos et à l'effort
5. Données tirées des échantillons de sang, y compris les données de biochimie clinique
6. Données tirées des échantillons de selles, y compris les mesures du microbiote intestinal
7. Données obtenues par le couplage avec des dossiers administratifs, notamment avec les renseignements démographiques et socioéconomiques qui y figurent et les types de soins reçus et leur fréquence pendant cinq ans

Une liste détaillée complète des variables recueillies ou générées pour cette étude se trouve dans le livre de codes de l'étude.

Biobanque

- Les échantillons de sang et de selles restants après les analyses prévues seront préservés dans un dépôt (biobanque) réfrigéré (à -80 °C) pendant 10 ans après la fin de la collecte de données. Ils pourraient faire l'objet d'analyses des métabolites, des myokines ou des cytokines, des vésicules extracellulaires et de la méthylation de l'ADN¹.

¹ Ce PDG comprend des dispositions sur les données et les matériaux de recherche (dans ce cas, les échantillons biologiques des participantes et participants à l'étude). Ces deux éléments sont liés, mais

- Les résultats des futures analyses de la biobanque seront stockés sur les serveurs de données du Centre de recherche de l'Hôpital Saint-Boniface ou de l'Université du Manitoba et liés à la base de données REDCap (Research Electronic Data Capture). REDCap est un programme Web conçu pour faciliter la saisie de données électroniques à des fins de gestion des données de recherche. Il répond aux exigences de la Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP)² ayant trait aux pistes de vérification de l'accès aux données des bases de données. Le serveur de REDCap est hébergé dans l'environnement de recherche sécurisé de la Faculté des sciences de la santé Rady de l'Université du Manitoba. On peut toutefois accéder à la base de données REDCap à partir de n'importe où avec Internet, puisque l'environnement de recherche sécurisé est un système virtualisé maintenu par l'équipe de technologies de l'information médicale du Collège de médecine Max Rady. Un jeton d'authentification est nécessaire pour accéder à la base de données REDCap.

Dans quels formats de fichiers vos données seront-elles recueillies? Ces formats permettront-ils l'accès à long terme aux données ainsi que leur réutilisation et leur partage?

Des données seront recueillies en format libre et en format propriétaire. Certaines seront aussi collectées sur papier, et d'autres, à l'aide d'appareils ou d'échantillons. Toutes les données recueillies sur papier seront transcrites dans REDCap, et tout format propriétaire sera enregistré en tant que format libre. D'autres éléments descriptifs, y compris tous les formats de fichiers associés aux types de données décrits précédemment, se trouvent dans des documents internes à la disposition de l'équipe de recherche.

Quelles conventions et procédures suivrez-vous pour structurer et nommer vos fichiers et en gérer les versions de façon à faciliter la compréhension de l'organisation de vos données?

Conventions de nommage des dossiers

- Les dossiers sont nommés d'après le type de données.
 - Exemples : Résultats d'analyses sanguines, Marche de six minutes et données de VFC, Données d'accélérométrie

Conventions de nommage des fichiers

comportent des distinctions. Pour en savoir plus, voir la question 1c dans la Foire aux questions à la page suivante : https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97609.html.

² La LRMP (<https://www.gov.mb.ca/health/phia/index.fr.html>) est une loi provinciale visant à protéger le droit d'une personne de consulter les renseignements sur sa propre santé et de s'attendre à ce que la confidentialité de ces renseignements soit préservée par les personnes qui y ont accès. Chaque province dispose d'un mécanisme similaire de protection des renseignements sur la santé.

- Les exportations de REDCap sont enregistrées selon la convention de nommage suivante : WARMHeartsStudy_DATA, année-mois-jour, heure, extension de fichier.
 - Exemple : WARMHeartsStudy_DATA_2020-04-28_1844.CSV
- Les noms des fichiers d'accélérométrie et de VFC et de ceux en format .GT3X, .AGD et .CSV suivent la convention suivante :
 - Identifiants de la participante ou du participant, période de saisie des données, partie du corps (s'il y a lieu), date, extension de fichier ou époque (fichiers .AGD) et données de fréquence cardiaque en format .CSV
 - Exemple : W0235_HRV_Wrist (2020-03-11).GT3X
 - Exemple : W0235_24Hr(2020-03-11)60sec.agd
 - À noter que les fichiers .AGD représentent le format propriétaire créé par l'application de filtres propriétaires aux fichiers .GT3X. On utilise ce type de fichier dans ActiLife pour la validation de la durée du port de l'appareil, le traitement des données et la notation du sommeil. Il importe toutefois de souligner que les fichiers .GT3X peuvent maintenant être lus et analysés à l'aide d'un logiciel non propriétaire comme le [logiciel GGIR](#).
- Comme les données de biochimie non clinique provenant des échantillons de sang et de selles n'ont pas encore été traitées à ce jour, aucune convention de nommage n'existe pour ces données.
- En raison des pauses dans la recherche causées par la COVID-19, des participantes et participants ont réalisé certaines parties de l'étude WARM Hearts deux fois (c'est-à-dire que si la participante ou le participant avait effectué l'évaluation du Jour 1, mais n'avait pas terminé celle du Jour 2 avant la fin de la recherche, elle ou il peut avoir réalisé deux fois certaines parties du protocole). Comme nous voulons utiliser des données provenant des rendez-vous ayant respecté l'échéancier prévu (Jour 1, suivi du Jour 2 environ 7 à 14 jours plus tard), nous devons organiser et nommer les fichiers de façon approximative. Les données des participantes et participants ayant partiellement terminé l'étude en 2020 ou en 2021 seront conservées, mais nommées de la façon suivante :
 - W#####_COVIDRSCH_DONTUSE_(MM_JJ_ANNÉE)

Les nouveaux fichiers contenant des données des participantes et participants touchés par les retards liés à la COVID-19 se feront attribuer cette dénomination. Ainsi, toutes les données seront accessibles s'il y a lieu d'y accéder.

Documentation et métadonnées

Quelle documentation sera requise pour que les données soient lues et interprétées correctement dans le futur?

Le journal des appels et le registre des participantes et participants sont nécessaires à l'analyse des contacts avec le personnel de l'étude ainsi que des renseignements relatifs aux participantes et aux participants comme les dates de rendez-vous, les coordonnées et les informations sur leur participation à l'étude.

- Le contenu et les fonctionnalités de la base de données REDCap de l'étude WARM Hearts sont consignés dans le dictionnaire de données et le livre de codes de l'étude. La majorité des éléments de données, y compris les données provenant des bilans de santé en personne, des questionnaires à remplir soi-même et des analyses de biochimie clinique, sont répertoriés et conservés selon les conventions d'indexation et de nommage décrites dans le dictionnaire de données REDCap du projet. Le dictionnaire de données REDCap est un fichier .CSV qui présente la structure détaillée de la base de données et sert à programmer ses fonctionnalités. Le livre de codes REDCap de l'étude est une version lisible par l'humain du dictionnaire de données permettant de consulter rapidement les variables et les fonctionnalités décrites dans le dictionnaire de données.
- Il faudra élaborer des normes relatives à la structure des données, aux métadonnées et aux documents sur les analyses de la biobanque dans le cadre des futurs protocoles de recherche employant ces échantillons.
- Les notes sur divers documents portant sur des cas particuliers dans les données sont consignées dans les fichiers et les commentaires des participantes et participants (dans les formulaires d'exposé de cas [FEC]), qui sont ensuite transcrits dans REDCap.
- Les échantillons de la biobanque seront conservés conformément aux procédures opérationnelles normalisées (PON) conçues par le laboratoire Duhamel.

Comment allez-vous veiller à ce que les documents soient créés ou recueillis de façon cohérente tout au long de votre projet?

Méthodologies de collecte et de génération de données

Les visites en personne visant la collecte de données sont menées par des assistantes et assistants de recherche (AR) qualifiés désignés.

Assurance de la qualité

Des activités d'assurance de la qualité des données sont menées sur une base continue; l'exactitude de 10 % des données saisies sur les participantes et participants est évaluée en fonction de la source de collecte de données d'origine.

On conçoit des PON pour la collecte de données et les étapes de traitement incombant à plus d'une personne. Ces PON sont conservées dans un dépôt en ligne auquel les AR peuvent accéder en tout temps.

Dans le cadre de ses pratiques courantes, le coordonnateur de recherche (CR) vérifiera l'exactitude et l'exhaustivité de formulaires de consentement et de FEC choisis aléatoirement. De plus, les AR saisissant des données dans REDCap devront faire état de toute irrégularité repérée lors de ce processus. Le CR enverra des rapports d'enquête aux AR, qui tenteront de résoudre les irrégularités repérées avant de retourner les rapports au CR, qui les consignera à des fins de documentation.

Si vous utilisez une norme des métadonnées ou certains outils pour consigner et décrire vos données, veuillez les indiquer ici.

Les processus de consignation et de description des données respectent les normes internes décrites et actualisées dans le dictionnaire de données et le livre de codes de l'étude dans REDCap. Ces documents seraient transmis conjointement avec toute donnée mise à disposition pour utilisation ultérieure pour en garantir la lisibilité et l'exploitabilité.

Les données d'AOP suivront la norme des métadonnées du [serveur client du logiciel de prise en charge de l'hypertension, version 5.2.](#), et les données d'accélérométrie respecteront la norme des métadonnées d'[ActiLife 6](#), version 6.13.4. Les analyses de la biobanque s'appuieront sur des normes internes. Ces données seront intégrées dans les documents existants au moment du partage ou de l'archivage des données.

Les schémas de métadonnées dans Dataverse seront appliqués une fois les données de l'étude archivées. Les plans de formatage exacts n'ont pas encore été établis à ce stade.

Stockage et sauvegarde

Quelles sont les exigences de stockage prévues pour votre projet en ce qui a trait à l'espace (en mégaoctets, gigaoctets, téraoctets, etc.) et à la durée?

Nous nous attendons à ce que l'étude génère tout au plus un téraoctet de données numériques pour une copie complète de l'ensemble de données. Ce volume de données numériques ne dépasse aucunement les capacités de stockage actuelles de notre groupe de recherche. D'ailleurs, les documents papier produits (formulaires de consentement, FEC, NIMP) devraient remplir trois grands classeurs verrouillés, ce dont dispose déjà le chercheur principal (CP). Cependant, si cette quantité était sous-estimée, on pourrait facilement augmenter de taille tous les emplacements de stockage de données en format numérique et papier de façon à au moins doubler leur capacité actuelle.

Les documents papier seront entreposés dans les installations de stockage du CP au campus Fort Garry de l'Université du Manitoba pendant une durée maximale de 10 ans après la fin de la collecte de données.

Les données numériques seront conservées dans l'espace des serveurs de données de l'Université du Manitoba et du Centre de recherche de l'Hôpital Saint-Boniface alloué au CP, de même que dans les unités de sauvegarde pour l'étude, pendant une durée maximale de 10 ans après la fin de la collecte de données.

Environ 210 boîtes, ou moins de 13 pieds cubes, seront nécessaires pour conserver les échantillons biologiques dans le congélateur (à -80 °C).

Où et comment vos données seront-elles stockées et sauvegardées durant votre projet de recherche?

Stockage des données

Le CP a réservé des laboratoires au campus Fort Garry de l'Université du Manitoba et au Centre de recherche de l'Hôpital Saint-Boniface; ils contiennent des documents papier et fournissent des points d'accès aux serveurs numériques administrés par leur organisation mère respective.

Sauvegarde

Nous suivons la [règle de sauvegarde en 3-2-1](#) : nous avons au moins trois copies de nos données; ces copies sont stockées sur deux supports différents; et une copie de sauvegarde est conservée.

La [norme ISS-004 \(stratégie de sauvegarde et de récupération\) de l'Université du Manitoba](#) exige la sauvegarde régulière des données hébergées sur le serveur. Des

sauvegardes seront aussi effectuées sur deux appareils supplémentaires, et des copies seront conservées dans différents emplacements sécurisés. L'unité de sauvegarde principale est un disque dur externe chiffré de quatre téraoctets situé dans le laboratoire verrouillé du CP au campus Fort Garry de l'Université du Manitoba. L'unité de sauvegarde secondaire est un disque dur externe chiffré d'un téraoctet hébergé dans le laboratoire verrouillé du CP au Centre de recherche de l'Hôpital Saint-Boniface. Pour réduire au minimum le risque de vol ou de défaillance mécanique, ces disques durs externes sont conservés dans des classeurs verrouillés et sont seulement connectés aux ordinateurs du laboratoire lorsqu'ils sont utilisés. La totalité des données générées par l'étude ne devrait pas excéder la capacité des disques durs externes, mais il est possible d'augmenter leur taille au besoin.

Comment l'équipe de recherche et les collaboratrices et collaborateurs vont-ils modifier les données, y avoir accès et en fournir de nouvelles dans le cadre du projet?

Des processus et protocoles de recherche sont en place pour l'accès à chaque type de données recueillies, de même que des lignes directrices indiquant à qui incombe la modification des données et la contribution à celles-ci.

Les membres de l'équipe et les collaboratrices et collaborateurs ne doivent pas conserver des données dans leurs propres appareils, dans des lieux physiques ou en dehors de l'espace REDCap dédié au projet.

Préservation

À quel endroit déposerez-vous vos données pour les préserver et y accéder à long terme une fois que votre projet de recherche sera terminé?

Les documents papier seront entreposés dans les établissements de stockage du CP au campus Fort Garry de l'Université du Manitoba pendant une durée maximale de 10 ans après la fin de la collecte de données, après quoi ils seront déchetés de façon sécuritaire.

Les données numériques seront conservées dans l'espace des serveurs de données de l'Université du Manitoba et du Centre de recherche de l'Hôpital Saint-Boniface alloué au CP, de même que dans les unités de sauvegarde pour l'étude, pendant une durée maximale de 10 ans après la fin de la collecte de données. Elles seront ensuite supprimées, et les unités de stockage, vidées puis reformatées.

Nous utiliserons le Dataverse de l'Université du Manitoba pour mettre nos données de recherche à disposition des collaboratrices et collaborateurs à la fin de notre étude. Le Dataverse est un dépôt à accès contrôlé administré par l'Université qui facilite la création, la gestion et la dissémination de données de recherche. La version du Dataverse de l'Université du Manitoba est hébergée localement.

Indiquez quelles mesures seront prises pour assurer la préparation des données pour les besoins de la préservation. Envisagez des formats de fichiers favorisant la préservation qui permettent de veiller à l'intégrité, à l'anonymisation et à la dépersonnalisation des fichiers et incluez des documents justificatifs.

Dans la mesure du possible, toutes les données seront stockées sur des types de fichiers libres ou qui constituent la norme dans le secteur (.CSV ou .XLS). Les données originales recueillies demeureront dans leur format d'origine de prétraitement (fichier d'accélérométrie .GT3X) et seront anonymisées selon les conventions de nommage décrites précédemment. Tout fichier traité contiendra de l'information sur les procédures de traitement, les décisions prises (s'il y a lieu) et la date de l'analyse ou du traitement.

- Les données conservées dans les bases de données REDCap sont exportées en tant que fichier texte .CSV, un format libre lisible par Microsoft Excel.
- Les données d'accélérométrie (activité et sommeil) et de VFC sont recueillies à l'aide des accéléromètres ActiGraph wGT3X+ et wGT3X-BT, respectivement. Elles sont collectées selon un taux d'échantillonnage de 90 Hz. Les données d'accélérométrie sont téléchargées à l'aide d'un logiciel d'ActiGraph ([ActiLife 6](#), version 6.13.4) et enregistrées sous des formats de fichiers propriétaires (.AGD et .GT3X). Les données peuvent ensuite être exportées dans des formats .CSV non propriétaires, soit en données d'accélération brutes (g) ou en époques (l'intervalle choisi peut aller de 1 à

60 secondes). Nous avons opté pour cette flexibilité puisqu'il n'existe aucune approche de référence.

- Les données de fréquence cardiaque sont exportées d'[ActiLife 6](#) et enregistrées sous le format de fichier .CSV, puis les données de VFC sont épurées, évaluées et traitées à l'aide du [logiciel libre Kubios](#).
- Les données sur la vitesse de l'onde de pouls sont exportées du [serveur client du logiciel de prise en charge de l'hypertension](#), version 5.2, et sauvegardées dans un fichier Microsoft Excel (.XLS).
- Les données générées à l'aide des échantillons de sang et de selles de la biobanque seront conservées dans des fichiers Microsoft Excel (.XLS).

Partage et réutilisation

Quelles données partagerez-vous et sous quelle forme (p ex. brutes, traitées, analysées, finales)?

Des ensembles de données brutes, traitées et analysées pourraient être partagés dans le respect des documents de code éthique. Les données analysées seront communiquées dans le Dataverse de l'Université du Manitoba. Le partage des données se fera selon les licences d'utilisation conçues pour l'étude; voir la réponse suivante.

Avez-vous pensé au type de licence d'utilisation à inclure avec vos données?

Avant de transmettre des données de recherche ou des échantillons biologiques, le CP devra consulter le bureau des services de la recherche de l'Université du Manitoba pour lui demander de prendre part à la création d'une entente de transfert et de partage des données ou d'une entente de transfert de matériel, respectivement. Les collaboratrices et collaborateurs et leur établissement respectif doivent signer et respecter ces ententes. Les services de recherche des bibliothèques de l'Université du Manitoba seront aussi consultés durant l'élaboration des ententes pour que les formulations soient cohérentes avec les politiques qui régissent l'usage de Dataverse.

Quelles mesures seront prises pour permettre à la communauté de recherche d'être au fait de l'existence de vos données?

Les pistes de découverte seront communiquées aux collaboratrices et collaborateurs potentiels dans le cadre d'affichages publics, de congrès et de présentations. Les publications décriront les objectifs, les méthodes et les analyses prévues de l'étude et comprendront les coordonnées du CP. L'étude est déjà affichée dans la base de données du site clinicaltrials.gov ([ClinicalTrials.gov Identifiant : NCT03938155](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03938155)); il y est écrit que les chercheuses et chercheurs peuvent demander l'accès à nos données. Un document de protocole décrivant l'[essai WARM Hearts publié dans BMJ Open](https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-044227) (DOI : 10.1136/bmjopen-2020-044227) indique la même chose. Une fois les données analysées déposées dans Dataverse, les DOI permettront aux données de faire l'objet de recherches et d'être liées aux publications.

Responsabilités et ressources

Indiquez qui sera responsable de la gestion des données pendant et après le projet ainsi que les principales tâches de gestion des données qui lui incomberont.

Le CP assume la responsabilité légale et éthique ultime de tous les aspects de la gestion des données. Il est notamment chargé de l'élaboration et de la mise en place de procédures de collecte et de gestion de données qui garantissent la crédibilité des données et préservent les droits et la sécurité des participantes et participants.

Le CP peut demander au personnel de gérer en son nom n'importe quel aspect de la gestion des données de l'étude, sauf en ce qui a trait à sa responsabilité légale et éthique ultime. Le personnel autorisé doit consigner les formations suivies liées à leurs responsabilités et démontrer officiellement sa compétence à exercer des fonctions impliquant des interactions avec des participantes et participants ou des procédures de laboratoire. Nous tenons des registres de délégation et de formation pour faciliter cette consignation.

Comment les responsabilités relatives aux activités de gestion des données seraient-elles assumées si le personnel supervisant les données du projet, notamment le chercheur principal, venait à changer considérablement?

Le CP de l'étude doit choisir un ou une collègue ou une collaboratrice ou un collaborateur de qualification équivalente pour prendre en charge le projet en cas d'incapacité imprévue. Pour cette étude, il s'agit du D^r Rakesh Arora. Si le CP n'est pas en mesure de s'acquitter de ses responsabilités, l'Université du Manitoba informera son comité d'éthique de la recherche en santé du poste à combler à la direction de l'étude, demandera conseil au comité quant à la situation en question et demandera officiellement la transition des responsabilités à la ou au responsable désigné.

Quelles ressources seront nécessaires à la mise en œuvre de votre plan de gestion des données? À combien estimez-vous le coût global de la gestion des données?

Le plan de gestion des données (PGD) nécessitera le soutien du CP et de l'équipe de recherche, du bureau des services de la recherche de l'Université du Manitoba et des services de recherche des bibliothèques de l'Université du Manitoba. Le Dataverse, le centre de données du Centre d'élaboration de la politique des soins de santé du Manitoba (CEPSSM), REDCap et les biobanques des laboratoires Duhamel seront aussi régulièrement utilisés. Les

ressources nécessaires pour soutenir le PGD sont en place, et leur maintien incombe au CP ou à l'Université du Manitoba. Aucune interruption de service n'est prévue.

Digital Research
Alliance of Canada

Alliance de recherche
numérique du Canada

Obligations éthiques et juridiques

Si votre projet de recherche comprend des données sensibles, comment allez-vous faire en sorte qu'elles soient gérées de façon sécuritaire et accessibles seulement aux membres du projet approuvés?

Le principal risque de l'étude en ce qui a trait à la sécurité des données est la divulgation involontaire potentielle des renseignements médicaux personnels confidentiels des participantes et participants à des tiers. Ce risque est atténué non seulement par l'entreposage des données physiques dans des bâtiments sécurisés, des pièces verrouillées et des classeurs verrouillés, mais aussi par le stockage des données numériques sur des supports chiffrés et des systèmes informatiques protégés par un mot de passe. Les serveurs de la base de données REDCap sont administrés par l'Université du Manitoba et le George & Fay Yee Centre for Healthcare Innovation. Les serveurs de la base de données sont protégés par un mot de passe et reposent sur des connexions sécurisées entre les serveurs et les clients. Le risque de divulgation involontaire de renseignements médicaux personnels confidentiels est considéré comme adéquatement atténué. Néanmoins, durant le processus de consentement, les participantes et participants sont informés du fait que ce risque existe malgré les précautions prises. À la lumière de cette information, les participantes et participants peuvent refuser de donner leur consentement ou le retirer.

Les analyses administratives fournies par le CEPSSM sont soumises à ses politiques et processus de sécurité et de confidentialité.

Tous les membres du personnel de l'étude devront protéger la confidentialité des participantes et participants pour satisfaire aux conditions de leur emploi.

Ils doivent respecter la LRMP et l'Énoncé de politique des trois conseils. Tous les membres de l'équipe de recherche doivent suivre une formation sur la LRMP et la formation en éthique de la recherche (FER) fournies par l'Université du Manitoba et le gouvernement du Canada, respectivement.

Les autres politiques pertinentes comprennent les [politiques de sécurité du réseau de l'Université du Manitoba](#), la politique de sécurité du réseau du Centre de recherche de l'Hôpital Saint-Boniface (disponible sur demande auprès de l'administratrice ou l'administrateur de système), la politique de sécurité REDCap du George & Fay Yee Centre for Healthcare Innovation (disponible sur demande auprès de l'administratrice ou l'administrateur de système), les [politiques du bureau des services de la recherche de l'Université du Manitoba](#), les [politiques du comité d'éthique de la recherche en santé de l'Université du Manitoba](#) et la [politique du CEPSSM sur les approbations et permissions relatives au respect de la vie privée, à l'éthique et aux fournisseuses et fournisseurs de données](#). Les PON relatives aux laboratoires et à l'étude et tout autre document pertinent seront disponibles sur demande auprès du CP de l'étude.

S'il y a lieu, quelles stratégies allez-vous employer pour la réutilisation des données sensibles?

Nous avons demandé aux participantes et participants s'ils consentaient à ce que leurs données et leurs échantillons biologiques soient transmis à des collaboratrices et collaborateurs. S'ils ont donné leur consentement, leurs données et leurs échantillons biologiques seront mis à la disposition des collaboratrices et des collaborateurs à la suite de la création d'une entente de transfert et de partage des données ou d'une entente de transfert de matériel, respectivement.

Les données obtenues par le couplage avec des dossiers administratifs sont conservées au CEPSSM, le seul endroit où il est possible de les consulter. Les données individuelles ne seront partagées à personne en dehors du CEPSSM.

Comment allez-vous gérer les problèmes sur le plan légal, éthique et de la propriété intellectuelle?

Les collaboratrices et collaborateurs et leur établissement respectif doivent signer et respecter une entente de transfert et de partage des données ou une entente de transfert de matériel, respectivement. Des modèles pour ces ententes se trouvent sur le site Web du bureau des services de la recherche de l'Université du Manitoba (https://umanitoba.ca/research/ors/research_forms_online.html).

Si ces modèles d'entente ne répondent pas aux besoins du CP ou des collaboratrices ou collaborateurs potentiels, un contrat non standard peut être rédigé par le bureau des services de la recherche de l'Université du Manitoba et son homologue de l'établissement de la collaboratrice ou du collaborateur. Tous les contrats doivent être approuvés par le bureau des services de la recherche et examinés par le bureau des pratiques équitables et des affaires juridiques de l'Université du Manitoba.

